

O SISTEMA JUDICIÁRIO COMO PERPETUADOR DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS

 DOI: 10.5281/zenodo.19894064

Adriana Soczek Sampaio

Servidora Pública da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado do Paraná, há nove anos atuando na socioeducação. Graduada em Psicologia pela UFPR. Especialista em Psicologia do Trabalho pela UFPR; em Psicooncologia pelo INEFOC/Espanha; em Direitos Humanos e Ressocialização pela FAVENI; em Políticas Públicas e Socioeducação pela UnB; e em Atendimento Socioeducativo pela Unespar. E-mail: adrianapsicocense@gmail.com

Me. Esdras Oliveira de Souza

Articulador dos Projetos Ciência na Escola e Esporte na Escola SEC-NTE 09. Licenciado em Educação Física pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Especialista em Educação e Interdisciplinaridade pela UFRB-CFP. Mestre em Educação Científica, Inclusão e Diversidade pela UFRB-CETENS. E-mail: maestroesdras@hotmail.com

RESUMO

Como adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente se refere ao sujeito entre doze anos completos a dezoito anos incompletos, e por ato infracional compreende o ato que se equipara a um crime ou contravenção penal, podendo ser imputado ao seu autor medidas socioeducativas, dentre estas a mais gravosa sendo a internação. No artigo 122, o ECA prevê os critérios para aplicação da medida de internação que deve respeitar os princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento (ECA, art. 121). Ao fazer menção a critérios individuais do adolescente para a aplicação de medida de internação, não está o sistema judiciário sendo perpetuador de violação de direitos? Este estudo objetivou analisar dez sentenças de aplicação de medida de internação proferidas entre 2023 e 2024 verificando os critérios utilizados pelo judiciário para justificá-las, comparando-os com os previstos no ordenamento jurídico brasileiro. Para levantamento dos dados utilizou-se a pesquisa qualitativa e documental e a análise de conteúdo como método de análise dos dados. Os critérios utilizados pelo judiciário foram agrupados em sete categorias de análise: família, escolarização, trabalho, histórico infracional, uso de drogas lícitas e ilícitas, gravidade do ato infracional e vida social, considerando-se,

ainda dados individuais relevantes como idade e raça/cor. Observou-se que o sistema judiciário, além dos critérios legais para aplicação da internação, referencia suas decisões em aspectos individuais dos adolescentes, reproduzindo a violação de direitos a que estes já estão expostos e perpetuam a criminalização da juventude pobre, preta e periférica.

Palavras-chave: Ato infracional. Violação de direitos. Adolescente em conflito com a lei. Medida socioeducativa de privação de liberdade.

ABSTRACT

As a teenager, the Child and Adolescent Statute refers to the subject between twelve years of age and eighteen years of age, and an infraction includes an act that is equivalent to a crime or criminal misdemeanor, and the author may be charged with socio-educational measures, among These are the most serious, being deprivation of liberty. In article 122, the ECA provides the criteria for applying the hospitalization measure, which must respect the principles of brevity, exceptionality and respect for the peculiar condition of a developing person (ECA, art. 121). By mentioning the adolescent's individual criteria for the application of a detention measure, isn't the judicial system perpetuating rights violations? This study aimed to analyze ten sentences on the application of an internment measure handed down between 2023 and 2024 and verify the criteria used by the judiciary to justify them, comparing them with those provided for in the Brazilian legal system. To collect the data, qualitative and documentary research and content analysis were used as a data analysis method. The criteria used by the judiciary were grouped into seven categories of analysis: family, education, work, infraction history, use of legal and illicit drugs, severity of the infraction and social life, also considering relevant individual data such as age and race/ color. It was observed that the judicial system, in addition to the legal criteria for applying hospitalization, references its decisions on individual aspects of adolescents, reproducing the violation of rights to which they are already exposed and perpetuating the criminalization of poor, black and peripheral youth.

Keywords: Criminal act. Violation of rights. Teenager in conflict with the law. Socio-educational measure of deprivation of liberty.

INTRODUÇÃO

A Constituição Federal Brasileira (1988) incluiu crianças e adolescentes como cidadãos sujeitos de direitos assegurando, em seus artigos 227 e 228, que sejam destinatários de direitos fundamentais, os quais devem ser a eles garantidos pela família, pela sociedade e pelo Estado. A partir deste documento, e de outros de cunho nacional e internacional, dos quais o Brasil é signatário, efetivou-se a construção de um sistema de garantia de direitos a crianças e adolescentes (SGDCA) sob a perspectiva da doutrina da proteção integral.

Em 1990 promulgou-se o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que estabeleceu três sistemas de garantias: o primeiro refere-se às políticas públicas de

atendimento a crianças e adolescentes; o sistema secundário. Ele volta-se para o atendimento quando há situação de risco pessoal ou social, aplicando-se medidas de proteção; e o terciário que diz respeito à aplicação de medidas socioeducativas ao adolescente autor de ato infracional.

Dentro do campo da política socioeducativa, para assegurar que os adolescentes autores de atos infracionais não tenham direitos humanos e fundamentais violados, o trabalho socioeducativo deve estar embasado na ambiência da responsabilidade sistêmica – atuação intersetorial, interinstitucional e interdisciplinar. Assim, a partir da doutrina da proteção integral e da incompletude institucional, a atuação dos diversos atores e setores que integram o SGDCA deve convergir para que se rompa com o histórico de violações de direitos a que a maioria dos adolescentes em conflito com a lei está exposta desde a infância para que, a partir da responsabilização por seus atos e a oportunidade de acesso aos direitos que lhe são assegurados por lei, possam se desvincular, em definitivo, de seu percurso infracional.

Nesta perspectiva, a atuação do sistema judiciário brasileiro especializado das varas da infância e juventude, como parte integrante do SGDCA e à luz das leis, declarações e tratados de cunho nacional e internacional que dão garantias de direitos a toda e a cada criança e adolescente, deve estar orientada para a proteção integral destes sujeitos em condição peculiar de desenvolvimento (ECA, 1990), não se excetuando aqueles e aquelas em autoria de ato infracional e em cumprimento de medida socioeducativa. Ou seja, cabe também ao sistema judiciário garantir que adolescentes em conflito com a lei tenham acesso aos direitos de que são destinatários, rompendo-se com a cadeia de direitos violados até o momento do cometimento do ato infracional.

A partir da atuação dentro do cenário socioeducativo, um questionamento importante que se impõe a partir da observação de decisões judiciais de aplicação de medida socioeducativa de internação é de que, ao embasar suas sentenças de aplicação de medida socioeducativa em fragilidades pessoais, familiares e sociais do adolescente, não está o sistema judiciário violando os direitos estabelecidos nos regramentos nacionais e internacionais de garantias de direitos ao adolescente autor de ato infracional?

Neste sentido, o objetivo geral deste trabalho visa elencar quais os critérios utilizados pelo sistema judiciário na aplicação das sentenças de medida

socioeducativa de internação e contrapor com os critérios preconizados no ordenamento jurídico-legal brasileiro.

Almejando responder à questão a respeito da atuação do sistema judiciário como possível perpetuador de violações de direitos de adolescentes autores de ato infracional, a partir da atuação em uma unidade socioeducativa, objetiva-se fazer um levantamento dos critérios recorrentes utilizados pelo sistema judiciário para aplicação de medida socioeducativa de internação. Como um segundo objetivo específico, pretende comparar os critérios utilizados constantes nestas decisões com o regramento jurídico-legal que rege o sistema de aplicação e de acompanhamento de medidas socioeducativas para, em seguida, discutir sobre se os critérios que vêm sendo adotados estão em conformidade com a doutrina da proteção integral e demais orientações de cunho legal sobre a responsabilização do adolescente em conflito com a lei ou se o sistema judiciário atende a um apelo punitivista que ainda segue os moldes da doutrina do “menor em situação irregular” que prevaleceu até a promulgação do ECA.

Contextualizando o presente estudo, parte-se do regramento estabelecido no ECA quanto aos procedimentos a serem seguidos frente à situação do adolescente que comete um ato infracional. O estatuto prevê a aplicação de medidas protetivas e socioeducativas, cabendo as primeiras sempre que os direitos reconhecidos neste estatuto forem violados ou ameaçados⁴, podendo ainda serem aplicadas medidas protetivas específicas⁵. Já as medidas socioeducativas podem ser prescritas quando verificada e comprovada a autoria de ato infracional por adolescente entre 12 anos completos e 18 anos incompletos⁶. Por ato infracional compreende-se a conduta praticada por adolescente e descrita como crime ou contravenção penal⁷. Neste sentido, devem ser assegurados ao adolescente autor de ato infracional os direitos individuais - conforme capítulo II, título III do ECA (Brasil, 1990) e também as devidas garantias processuais – segundo capítulo III, título III do ECA (Brasil, 1990).

Quando comprovada a prática de ato infracional, o art. 112 (Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/90) enuncia que a autoridade competente poderá aplicar medida socioeducativa de advertência, obrigação de reparar o dano, prestação

4 Art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/90.

5 Arts. 99 a 102 do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/90.

6 Art. 105 do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/90. Ao ato infracional praticado por criança corresponderão as medidas protetivas previstas no art. 101.

7 Art. 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/90.

de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semiliberdade ou internação em estabelecimento educacional e, ainda, medidas protetivas previstas no art. 101, I a VI (Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/90).

A aplicação das medidas, à exceção da advertência, pressupõe a existência de provas suficientes de autoria e materialidade da infração. Assim, a medida de internação constitui-se na mais gravosa e, em consonância com o art. 121 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), “deve estar sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento”.

Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:
I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;
II - por reiteração no cometimento de outras **infrações graves**⁸;
III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta (BRASIL, Lei nº 8.069/90.)

Dentre os princípios e marco legal da Lei nº12.594 de 2012, a qual instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), em seu art. 35 são elucidados os princípios que devem orientar a execução das medidas socioeducativas. Resta explícito que não se pode dispensar ao adolescente autor de ato infracional tratamento mais gravoso do que o dispensado ao adulto autor de crime de mesma natureza, assim como a medida imposta deve ser proporcional à ofensa cometida e deve ser dada observância à não discriminação do adolescente sob qualquer aspecto.

Entre os marcos legais internacionais encontram-se os Princípios das Nações Unidas para a prevenção da delinquência juvenil – Diretrizes de Riad, documento este orientador para o cuidado de crianças e adolescentes para que estes não se encaminhem para autoria de práticas infracionais. Por último, mas não menos importante, tem-se as Regras de Beijing, adotadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas em sua resolução 40/33 de novembro de 1985, constituindo-se em regras mínimas para a administração da justiça de menores. Em sua regra de número cinco, este documento refere-se à necessidade de se evitar sanções meramente punitivas aos jovens autores de atos infracionais, assim como deve ser assegurada a proporcionalidade da sanção prescrita, considerando-se não apenas a gravidade da

8 Grifo da autora.

infração, como também as circunstâncias pessoais do adolescente. Ainda, a regra 17 versa sobre os princípios relativos ao julgamento e à decisão, sendo que o item 17.1.b indica que “as restrições à liberdade pessoal do menor são impostas somente depois de um estudo cuidadoso e limitadas ao mínimo possível”.

No documento da UNICEF (2019) sobre os trinta anos da Convenção dos Direitos da Criança, dados apresentados sobre o sistema socioeducativo indicam que as medidas protetivas previstas no ECA não são adequadamente implementadas, ainda mais quando se pensa nas medidas socioeducativas em meio aberto, sendo que uma grande parcela de adolescentes é sentenciada com medidas de restrição e de privação de liberdade quando poderiam ser obtidas respostas mais significativas em medidas menos gravosas. Conforme ainda mencionado neste documento, o sistema de medidas socioeducativas precisa avançar muito para efetivamente alcançar seu propósito pedagógico-ressocializador, posto que ainda muito se pauta no modelo punitivista.

A análise dos critérios utilizados pelo judiciário em suas decisões se faz importante para que se possa entender como tem se dado o mecanismo de aplicação de medidas socioeducativas, posto que é possível encontrar na literatura dados que indicam que, por vezes, adolescentes privados de direitos fundamentais são novamente punidos quando sentenciados com base em aspectos referentes às suas vulnerabilidades.

Alguns desses duplos éticos-morais do delito, como relação do adolescente com sua saúde, educação formal, profissionalização e cuidado familiar, são direitos do adolescente; direitos transformados em meios para exposição à maior ou menor intensidade punitiva, uma vez considerados para a definição do tempo e modo de permanência do adolescente no interior deste sistema de responsabilização juvenil que é o sistema socioeducativo (DURÃES et al, 2022, p.12).

Disto resulta, em uma primeira análise, que fatores pessoais e vulnerabilidades familiares e sociais a que estão expostos os adolescentes em conflito com a lei, têm se tornado elementos balizadores de imposição de sanções e de determinação de tempo de permanência dentro das unidades socioeducativas, atribuindo o sistema judiciário a estes fatores peso maior em seu julgamento do que os critérios previstos no ordenamento jurídico específico.

A seguir será descrito as seções do texto a se considerar que a metodologia adotada compreende a análise documental, iniciando pela separação dos documentos

e pela identificação dos adolescentes envolvidos. Tal identificação é essencial para compreender o perfil desses adolescentes e as circunstâncias que influenciaram a decisão judicial, considerando fatores como idade, raça/cor, situação escolar e laboral à época do fato e da sentença.

O trabalho está organizado em seções que detalham o percurso da investigação. Inicialmente, a Revisão Teórica apresenta as bases normativas e conceituais que fundamentam a análise, com destaque para as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e outros documentos jurídico-legais pertinentes. Em seguida, na seção de Metodologia, descreve-se o processo de coleta e organização dos documentos, assim como os critérios adotados para a identificação dos adolescentes analisados.

Na Análise dos Dados, os casos identificados são discutidos à luz dos critérios normativos, estabelecendo-se uma comparação entre as decisões judiciais e as orientações dos documentos legais. Por fim, a Conclusão sintetiza os principais achados do estudo e aponta reflexões sobre a coerência entre as práticas judiciais e os direitos garantidos aos adolescentes em conflito com a lei.

METODOLOGIA

Por se tratar de um estudo no qual o campo de interesse recai sobre o sistema de ressocialização de adolescentes em conflito com a lei, mostra-se importante a análise de decisões do sistema judiciário quando da aplicação de medida socioeducativa de internação, constituindo-se este estudo em uma pesquisa de abordagem qualitativa.

A pesquisa qualitativa, conforme Minayo (2001, p. 21/22) “[...] trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes”. A pesquisa qualitativa não está aquém nem para além da pesquisa quantitativa (Minayo, 2001), mas se estrutura de maneira a estar mais conforme às demandas das ciências humanas e sociais, posto que “[...] preocupa-se com fatos da sociedade que estão centrados na interpretação e explicação da dinâmica das relações sociais” (Sousa, 2020, p.1398).

O homem, sendo um ser social e histórico, modifica o mundo sendo por este também modificado (Araújo, 1998). Partindo desta lógica dialética, ao analisar os critérios utilizados pelo judiciário em suas decisões quanto às medidas

socioeducativas, necessita-se compreender a lógica subjacente a estas decisões, contrapô-las às leis e documentos legais que devem embasar tais procedimentos e inseri-los dentro do contexto sócio-histórico em que estas são administradas.

Consoante, Tuzzo e Braga (2016, p.142 apud Junior et al., 2021, p.38), explicam que “[...] a pesquisa qualitativa oferece ao pesquisador um vasto campo de possibilidade investigativas que descrevem momentos e significados rotineiros e problemáticos na vida dos indivíduos”, logo, tratando de buscar compreender o problema suscitado dentro da realidade em que está imbricado e sua significação a partir do contexto que o cerca.

Compreendendo que a “[...] pesquisa de cunho qualitativo tem seu foco de interesse voltado para o indivíduo e para suas relações e interações com o ambiente” (Sousa, 2020, p.1400), é através desta perspectiva que se busca a construção da presente discussão acerca dos critérios adotados pelo judiciário na emissão de sentenças em desfavor de adolescentes autores de atos infracionais, se estão estes critérios alinhados com o regramento brasileiro e em consonância com documentos legais internacionais dos quais o Brasil é signatário, ou se perpassam pelo viés da marginalização e da exclusão, num processo reprodutivo de violações de direitos a que estes já estão expostos desde antes de serem inseridos na prática infracional.

No campo da pesquisa qualitativa, Minayo (2008 apud Guerra, 2014, p. 42/43) elucida que a compreensão tem início com o “exercício da negação”, isto é, tudo aquilo que está posto em palavras diz mais do que foi escrito. Ou seja, a possibilidade de compreensão do que está enunciado passa pelo viés do sujeito que fala, daquele que ouve, dos espaços sociais, do movimento/momento histórico e dos constructos legais sociolegitimados.

Após delimitar esta como uma pesquisa qualitativa, cujo objetivo delineou-se sobre o levantamento e a análise dos critérios adotados pelo sistema judiciário em relação a aplicação de medidas socioeducativas através de documentos que acompanham adolescentes privados de liberdade, buscou-se, através da revisão de literatura, o embasamento necessário para dar suporte ao tipo de levantamento de dados em questão. Dentro da revisão bibliográfica, teoricamente embasou-se a definição da pesquisa de abordagem qualitativa, o método da pesquisa documental como técnica para a coleta de dados e a análise de conteúdo como técnica para a análise dos dados coletados.

Com a leitura e estudo de vários autores acerca dos métodos de pesquisa dentro do viés qualitativo, optou-se pelo método de Pesquisa Documental que, segundo Flick (2009) e corroborado por Junior et al (2021, p. 42) configura-se como “aquela em que os dados logrados são absolutamente provenientes de documentos, com o propósito de obter informações neles contidos, a fim de compreender um fenômeno”.

No entendimento de Lüdke & André (1986, p. 39 apud Junior et al, 2021, p. 47), “os documentos constituem também uma fonte poderosa de onde pode ser retirada evidências que fundamentem afirmações e declarações do pesquisador.” Acrescentam, ainda, que “não são apenas uma fonte de informação contextualizada, mas surgem num determinado contexto e fornecem informações sobre esse mesmo contexto”.

Assim delimitada a técnica de coleta de dados desta pesquisa através da Análise Documental, seguiu-se para o próximo passo que foi o de definir como técnica de tratamento destes a Análise de Conteúdo (Bardin, 2010). Segundo Kripka et al. (2015), na construção de uma pesquisa documental, um dos passos iniciais é a escolha dos documentos que se pretende estudar, visto que precisam se relacionar com o objeto de estudo e corroborarem a ideia inicial, visando responder ao problema identificado.

A escolha pela técnica de análise de conteúdo justificou-se por ser esta “uma técnica de tratamento de dados coletados, que visa à interpretação de material de caráter qualitativo, assegurando uma descrição objetiva, sistemática e com a riqueza manifesta no momento da coleta dos mesmos” (Guerra, 2014, p. 38).

Segundo Bardin (1977, 2010), a análise de conteúdo pressupõe três etapas bem delimitadas, no intuito de garantir clareza, credibilidade e rigor na coleta e análise dos dados de pesquisa. A fase inicial é denominada de pré-análise e contempla a leitura flutuante, a escolha dos documentos que serão submetidos ao estudo, a formulação de hipóteses e a elaboração de indicadores. Inicia-se então a pré-análise dos documentos, posto que é “por meio dela que o pesquisador começa a organizar o material para que se torne útil à pesquisa” (Sousa, 2020, p. 1401).

Quanto aos documentos a serem utilizados para a análise da pesquisa, estes necessitam contemplar requisitos como autenticidade e confiabilidade (Cellard, 2008 apud Kripka et al., 2015), além de critérios como representatividade e significação (Scott, 1990 citado por Flick, 2009).

Para contextualizar quais documentos foram utilizados nesta pesquisa e a partir de que realidade estes foram coletados, cumpre informar que adolescentes autores de atos infracionais apreendidos são encaminhados para cumprimento de medida de internação provisória em unidade socioeducativa para este fim. Após decorrido o prazo legal de até quarenta e cinco dias, são sentenciados e, quando recebem medida socioeducativa de internação, são encaminhados para uma das unidades socioeducativas de privação de liberdade. Assim, os documentos que servirão de base para a análise proposta neste estudo constituem-se de sentenças de aplicação de medida socioeducativa de internação proferidas por juiz da vara da infância e juventude de comarcas nas quais ocorreu o ato infracional ou da comarca de origem dos adolescentes, os quais estão cumprindo sua medida na unidade de socioeducação ABC.

A unidade socioeducativa ABC está situada na região metropolitana da capital do estado do Paraná e atende exclusivamente adolescentes do sexo masculino e sentenciados ao cumprimento de medida socioeducativa de internação. A quase totalidade de adolescentes em privação de liberdade atendidos na unidade ABC é proveniente da capital e da região metropolitana, com alguns adolescentes de cidades mais afastadas quando há necessidade de transferência de unidade para salvaguardar a integridade física do jovem e/ou quando há falta de vaga em unidade mais próxima ao território de origem.

Por tratar-se em uma análise documental, na fase inicial de coleta de documentos, foram lidas várias decisões judiciais referentes a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de privação de liberdade e que se encontram no cumprimento destas medidas em uma das unidades socioeducativas de privação de liberdade, neste caso específico, a unidade ABC. Estes documentos acessados são parte dos que acompanham o adolescente quando de sua entrada na unidade socioeducativa e a que se tem acesso por se tratar de profissional que acompanha o percurso de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. Para a seleção dos documentos utilizou-se uma média de oito horas, sendo que as buscas foram realizadas pelo nome dos adolescentes em cumprimento de medida de internação na unidade ABC. O critério para seleção dos documentos baseou-se em que o adolescente autor de ato infracional havia sido sentenciado ao cumprimento de medida socioeducativa de internação entre 2023 e 2024 e a estava cumprindo dentro da unidade socioeducativa ABC em 2024.

Por documento Cellard (2008 apud Kripka et al, 2015, p. 58) compreende que este possui um sentido de prova – “[...] faz fé daquilo que atesta; para servir de registro, prova ou comprovação de fatos ou acontecimentos.”

Para a formação do corpus de documentos para análise, conforme Bardin (1977, 2010) foram seguidas as regras de **exaustividade**, reunindo-se todas as decisões judiciais proferidas entre os anos de 2023 e 2024 referentes aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação na unidade socioeducativa ABC de janeiro a setembro de 2024; **representatividade**, sendo escolhido o número de dez sentenças de aplicação de medida socioeducativa de internação mostrando-se parte significativa do universo total de adolescentes deste período, considerando-se ainda a limitação de tempo para execução e finalização deste estudo; **homogeneidade**, obedecendo critérios de escolha; e **pertinência**, mantendo relação com o objetivo de estudo da pesquisa.

O passo seguinte, segundo Bardin (1977, 2010) deve considerar a formulação de hipóteses e de objetivos. Refere que a hipótese trata de supor algo sobre o objeto de estudo, mas que tal ideia permanece em suspenso até que seja submetida à sua comprovação pela análise de dados. Já o objetivo da pesquisa versa sobre a finalidade geral a que se propõe no estudo. Elaborada a hipótese inicial da pesquisa, assim como definido seu objetivo geral e os específicos, deu-se seguimento com a releitura dos documentos coletados, buscando separá-los conforme recorrência de critérios (indicadores) utilizados pelo sistema judiciário em suas decisões para atribuição de medida socioeducativa de internação.

Na etapa seguinte, passou-se à exploração do material que consiste na categorização ou codificação documental. O primeiro passo foi identificar, através da utilização de letras do alfabeto (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) o material de pesquisa, constituindo-se de dez documentos referentes à aplicação de medida socioeducativa de internação de dez adolescentes autores de atos infracionais e em cumprimento de medida socioeducativa de internação.

Após separação dos documentos, realizou-se uma breve identificação dos sujeitos (adolescentes) sentenciados e em cumprimento de medida socioeducativa. Tal identificação se faz necessária para compreender quem são estes adolescentes em conflito com a lei e a partir de que contexto de vida destes o judiciário elencou seus critérios para as decisões referidas nos documentos em análise, para posterior contraposição destes com os critérios referendados nos documentos jurídico-legais

que devem servir de base para as decisões judiciais. Esta etapa consistiu em atribuir uma letra ao adolescente para sua identificação; seguido de sua idade à época do recebimento da sentença e de entrada na unidade socioeducativa, bem como raça/cor; informação sobre se estava trabalhando e estudando à época do fato ocorrido e da sentença (caso as datas tenham espaço de tempo além dos quarenta e cinco dias previstos no ECA de internação provisória).

A seguir da releitura minuciosa dos documentos selecionados, estes foram categorizados a partir da recorrência de critérios citados pelo judiciário em suas decisões de aplicação de medidas socioeducativas. Os documentos foram classificados segundo palavras-chave: trabalho, escolarização, família, histórico infracional, uso de substâncias psicoativas, gravidade do ato infracional e vida social e de relações com seus pares. Este procedimento da análise categorial, conforme Sousa (2020, p. 1401),

[...] consiste no desmembramento e posterior agrupamento ou reagrupamento das unidades de registro do texto. Assim, a repetição de palavras e/ou termos pode ser a estratégia adotada no processo de codificação para serem criadas as unidades de registro e, posteriormente, categorias de análise iniciais.

As categorias de análise foram estabelecidas a partir das palavras-chave de classificação das decisões constantes nos documentos utilizados. Importante salientar que cada algumas destas palavras-chave se refere a um aspecto da vida do adolescente autor de ato infracional, logo, têm sido utilizados por Magistrados como critérios de avaliação deste mesmo adolescente para aplicação da medida socioeducativa de internação. Assim, criou-se sete categorias de análise. Na categoria Família englobam-se aspectos que consideram a relação pais e filho, exercício da paternidade/maternidade com autoridade, condições de monitoramento familiar do adolescente e fragilidade dos vínculos familiares.

Na categoria Escolarização incluiu-se decisões que faziam referência a aspectos como evasão escolar e afastamento dos bancos escolares por períodos prolongados, sem considerar os motivos relativos a tal afastamento e/ou evasão.

A terceira categoria - Trabalho, incluiu aspectos do adolescente que se relacionam com o exercício de atividades laborais formais e/ou informais.

A categoria Histórico Infracional faz referência ao número de apreensões por atos infracionais e de medidas socioeducativas progressivas aplicadas ao adolescente.

Na categoria Uso de Substâncias psicoativas foram relacionadas decisões que fazem referência ao uso deste tipo de substância pelo adolescente como um dos critérios de aplicação de medida socioeducativa.

À sexta categoria – Gravidade do ato infracional, correspondem documentos que fazem referência à gravidade do ato como critério de aplicação da medida de internação. E, por fim, a categoria Vida Social incluiu sentenças que fazem menção ao círculo de amizades e rede de convivência dos adolescentes, utilizando-se deste critério, em conjunto com outros, para a aplicação das medidas socioeducativas dos adolescentes que cumprem privação de liberdade na unidade socioeducativa ABC.

Por fim, a etapa de tratamento dos resultados, de inferência e interpretação é a etapa “[...] destinada à busca de significação de mensagens através ou junto da mensagem primeira. É o momento da intuição, da análise reflexiva e crítica” (Sousa, 2020, p. 1401). Nesta fase, após categorizados os documentos coletados na pesquisa, procedeu-se à sua análise utilizando-se um comparativo entre os critérios utilizados pelo sistema judiciário em suas decisões e os critérios preconizados no ordenamento jurídico-legal brasileiro e em tratados internacionais referentes às medidas socioeducativas e adolescentes em conflito com a lei.

Para análise e significação dos documentos deu-se espaço às reflexões embasadas a partir do referencial do respeito e do olhar atento de Josep M. Esquirol (2008). Cabe salientar que este autor toma o “[...] respeito como *movimento de aproximação* e o respeito como *olhar atento*”⁹. Este movimento de que fala Esquirol (2008) não trata da ação de deslocamento de um ponto a outro, mas da aproximação que guarda distância, e que também se achega ao outro para perceber sua singularidade.

É a partir deste acercamento que se pode valorizar o outro e suas vicissitudes. “Só mantendo alguma distância é possível perceber, e só guardando certa distância é possível respeitar; neste sentido, o respeito é uma aprendizagem de como manter a devida distância” (Esquirol, 2008, p. 49). Acrescenta ainda que uma das chaves do respeito é a distância justa, aqui compreendida neste estudo pelo distanciamento capaz de fazer com que o sistema judiciário desempenhe sua função, administrando os aspectos legais conforme entendimento legal, porém sem deixar de direcionar um

9 Itálico utilizado no original.

olhar atento e respeitoso para aquele adolescente autor de um ato infracional que está sob seu julgamento.

Essa proximidade, mais que relação geométrica, é condição humana e é preciso entendê-la valendo-se da noção de aproximação, vizinhança, sensibilidade, olhar...[...]. Aqui, aproximar-se é o oposto a ser indiferente ou permanecer ignorante a, e consiste em prestar atenção, reconhecer, considerar, olhar bem (Esquirol, 2008, p. 52).

A partir da confrontação dos dados coletados com o referencial legal e teórico propostos para análise, apresentam-se os resultados encontrados, fazendo uma intersecção junto à hipótese do estudo e a problematização inicial da pesquisa. Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, poucos dados foram traduzidos em números, sendo trabalhados a partir dos referenciais teóricos e metodológicos descritos.

Por fim, finaliza-se traçando um breve percurso desde o problema inicial, passando pelos documentos coletados, sua análise e discussões finais. Enfim, ecoam, ao final, as palavras de Esquirol quando afirma que “o melhor dos juízes não é o que se mantém na generalidade abstrata das leis, mas aquele que é capaz de se aproximar da particularidade e da concreção do caso que há de julgar” (2008, p. 126).

LEVANTAMENTO, ANÁLISE E RESULTADO

Os dados de pesquisa coletados referem-se a critérios utilizados nas decisões judiciais em desfavor de adolescentes autores de atos infracionais, a quem foram aplicadas sentenças de medida socioeducativa de privação de liberdade e que estão em cumprimento destas na unidade socioeducativa ABC.

Para a manutenção do sigilo dos processos e para salvaguardar a identidade dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação devido autoria de ato infracional, utilizou-se a identificação A, B, C, D, E, F, G, H, I e J.

No Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) está prevista a aplicação de medida socioeducativa para adolescentes que cometem ato infracional, de acordo com o art. 112, sendo que por ato infracional compreende-se a “conduta descrita como crime ou contravenção penal” (art. 103). Salienta-se ainda que a medida socioeducativa pode ser prescrita ao sujeito com idade entre 12 anos completos até 18 anos incompletos à época do fato, porém podendo esta ser cumprida até os 21 anos de idade, momento em que se procede a liberação compulsória. No quadro 1

apresenta-se a idade dos adolescentes à época do cumprimento da MSE de internação, sendo que estes contavam com a mesma idade na data do cometimento do ato infracional.

Quadro 1 - Idade dos adolescentes em cumprimento de MSE de internação na unidade socioeducativa ABC

Adolescente	Idade	Cor/raça/etnia
A	15 anos	Parda
B	15 anos	Parda
C	17 anos	Branca
D	17 anos	Parda
E	16 anos	Indígena
F	15 anos	Branco
G	16 anos	Parda
H	16 anos	Branca
I	17 anos	Branca
J	17 anos	Negra

Fonte: Elaborada pela autora, 2024

Em relação ao quesito idade encontrou-se na amostra que dos 10 adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação, 30% ainda estavam com 15 anos de idade quando do cumprimento desta, outros 30% contavam com 16 anos de idade e os 40% restantes já tinham completado 17 anos de idade.

O Levantamento Anual de dados sobre o atendimento socioeducativo do SINASE referente aos dados de 2023 não fazem alusão aos percentuais de adolescentes de acordo com as faixas etárias em cumprimento de medidas socioeducativas no Brasil. Assim, para análise comparativa foram utilizados os dados do levantamento anterior do SINASE que é de 2017. Segundo este levantamento, em 2017, no estado do Paraná haviam 600 adolescentes do sexo masculino e 26 adolescentes do sexo feminino em medida socioeducativa de internação. Os números referentes a medidas socioeducativas de restrição e privação de liberdade apresentam um quantitativo de 168 adolescentes do sexo masculino e 11 adolescentes do sexo feminino na faixa etária de 14 a 15 anos de idade. Na faixa etária entre 16 e 17 anos de idade, tem-se que 555 adolescentes são do sexo masculino contra 27 adolescentes do sexo feminino. Importante observar que os dados apresentados não fazem separação entre o número de jovens em medida de semiliberdade e em internação.

Gráfico 1 – Distribuição de adolescentes por gênero e idade no estado do Paraná em 2017 em cumprimento de medida socioeducativa de restrição e privação de liberdade

Fonte: BRASIL, 2017.

Os dados desta pesquisa referem-se apenas a adolescentes do sexo masculino, encontrando que 30% dos adolescentes estão na faixa etária de 14 a 15 anos e os outros 70% referem-se à faixa etária de 16 a 17 anos de idade. Comparativamente, os dados aqui encontrados corroboram com os do SINASE (2017) que apontam que a maior proporção de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de restrição e privação de liberdade, no estado do Paraná, se encontram na faixa etária entre 16 a 17 anos de idade, num percentual de 56% contra apenas 12,8% na faixa etária dos 14 a 15 anos de idade.

A respeito da cor/raça/etnia, dentro do universo desta pesquisa, tem-se que 50% dos adolescentes consideram-se negros¹⁰; 10% é de origem indígena e os outros 40% são brancos. Cumpre ressaltar que os dados a respeito de cor/raça/etnia foram pesquisados nos documentos oficiais pessoais do adolescente.

O Relatório Anual das Centrais de Vagas do sistema socioeducativo publicado em 2023 revelou que dentre a população de adolescentes privados de liberdade no Brasil, 57% se declaram pardos, 19% pretos, 1% indígenas e 23% brancos. Já os dados apresentados pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania de 2023 indicam que do quantitativo de adolescentes inseridos em medidas socioeducativas

10 O IBGE e o Estatuto da Igualdade Racial, Lei 12.288/2010, definem a população negra como o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas.

em meio fechado no país, 63,8% se declaram de cor parda e preta, enquanto apenas 22,3% se declaram brancos.

Os dados referentes a cor/raça indicados no quadro 2 mostram uma discrepância menor entre pretos/pardos e brancos, mas, ainda assim, com predominância dos primeiros. Neste sentido, dois pontos importantes podem ser discutidos: o do racismo estrutural, que continua punindo mais pessoas pretas e pardas e o da criminalização da pobreza.

Compreendendo o racismo como “uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento, e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios [...]” (Almeida, 2019, p. 23) e que este se constitui em elemento estruturador das relações sociais, políticas, econômicas e jurídicas, tem-se, então, o que se denomina de racismo estrutural.

Conforme Lima et al (2024, p. 14),

quando falamos que o racismo é estrutural, portanto, queremos dizer que a ideologia que determina a inferioridade da pessoa negra, ainda que coberta pela pelo véu da igualdade formal, é um elemento essencial para a consolidação da sociedade pautada na divisão de classes e na exploração da força de trabalho daqueles que tão somente a possuam.

É, pois, na interseccionalidade de raça e classe social que se encontra, muitas vezes, a motivação do Estado – tanto na forma da atuação mais ostensiva policial como de atuação do judiciário, para a punição mais severa de adolescentes autores de atos infracionais. A este respeito, assinalam Santos *et al* (2023, p. 303) que,

a interseccionalidade contribui para identificarmos como os sujeitos são atingidos pelos sistemas de opressão e subordinação, ademais como estes geram desigualdades básicas, de tal modo, que essa categoria se baseia em uma análise simultânea das dimensões de gênero, raça e classe. Tais dimensões abrem margem para a discriminação e para a aplicação da medida de privação de liberdade das adolescentes no cumprimento de medidas socioeducativas.

Sobre este posicionamento interseccional que criminaliza, pune e encarcera adolescentes negros e pobres, em Almeida (2019) encontra-se que,

[...] não existem diferenças biológicas ou culturais que justifiquem um tratamento discriminatório entre seres humanos, o fato é que a noção de raça ainda é um fator político importante, utilizado para naturalizar desigualdades e legitimar a segregação e o genocídio de grupos sociologicamente considerados minoritários (ALMEIDA, 2019, p.31).

Segundo Alvarez et al (2017, p.1), a substituição dos Códigos de Menores (1927 e 1979) com seu viés punitivista, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) prescrevendo a crianças e adolescentes a disciplina da proteção integral, não rompeu em definitivo com “[...] as formas de rotulação e de estigmatização dirigidas a crianças e adolescentes, a maioria negros e pardos, geralmente moradores de bairros periféricos dos grandes centros metropolitanos do país”. Salientam, a respeito da criminalização da pobreza, Menicucci; Carneiro (2011, p. 544) que “esses adolescentes vieram de famílias com vulnerabilidade alta e persistente e conviveram com vários tipos de privação e necessidades insatisfeitas”. Ou seja, desde cedo têm seus direitos violados por todos aqueles que deveriam fazer cumprir a proteção integral: sociedade, família e Estado. A grande maioria destes adolescentes convivem com a violência – algumas vezes intrafamiliar, muitas vezes territorial e quase sempre a estrutural, o que acaba por naturalizá-la dentro de seus contextos de vida.

Não muito diferentes são os dados levantados por Asquidamini et al (2013, p. 115) que se referem ao sistema socioeducativo como tendo uma “[...] característica de assistência repressiva destinada aos adolescentes pobres, que moram nos bairros urbanos periféricos, os quais não se encaixam nos padrões sociais”. Ou seja, jovens pobres e residentes em regiões periféricas, têm maiores chances de serem abordados pelo policiamento ostensivo presente nestes territórios e em demais locais da cidade e essa probabilidade aumenta significativamente se este jovem for preto ou pardo, indicando que os estigmas de raça/cor e situação social/poder aquisitivo são marcadores importantes dentro do sistema repressivo e punitivo do Estado.

Tais percepções encontram amparo nos dados apresentados no Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024: em relação à letalidade policial, das 6.393 mortes registradas em 2023, o perfil das vítimas é constituído de 82,7% de pessoas negras; 71,7% de jovens entre 12 e 29 anos de idade; e 99,3% do sexo masculino. Neste sentido, quando se interseccionam marcadores como gênero, cor e idade, tem-se que tanto a ofensiva policial quanto a criminalização e encarceramento no Brasil atinge, na quase totalidade, homens jovens, negros e periféricos. Quando pensada a interseccionalidade gênero e cor, o perfil de policiais assassinados em 2023 conta com 69,7% de negros e 96% do sexo masculino, indicando que o racismo estrutural atinge outras esferas da população, para além de pessoas envolvidas com a criminalidade.

No caso brasileiro, o racismo por denegação, enquanto leitura que questiona a harmonia racial, aponta que a narrativa da tolerância étnica, em verdade, contribuiu para promover a ideia de que haveria igualdade de direitos e oportunidades entre brancos e negros. E nesse sentido, teve sucesso em assegurar a perpetuação da desigualdade, com apoio da normativa legal (CERQUEIRA; BUENO, 2024, p. 52).

Em seguida, procedeu-se à anotação dos atos infracionais cometidos pelos adolescentes e que ensejaram as presentes medidas de internação, assim como o histórico infracional e a aplicação de medida socioeducativa anterior.

Entre os atos infracionais cometidos pelos adolescentes cujas sentenças estão sob análise neste estudo, tem-se que 50% dos casos tratam de ato infracional equiparado a roubo, 30% dos atos equivalem a tráfico de drogas, 10% se refere ao equivalente ao crime de ameaça e os 10% restantes é um caso de restabelecimento de medida socioeducativa de internação após o adolescente receber progressão para liberdade assistida e estar em descumprimento desta.

De acordo com os dados do Levantamento Anual do SINASE (2023) referentes aos atos infracionais praticados pelos adolescentes inseridos no sistema socioeducativo, o ato infracional equiparado a roubo apresenta um percentual aproximado de 22%, tráfico de 12% e lesão e ameaça juntos um total de 2% apenas. Os dados apresentados pelas Centrais de Vaga, também de 2023, referem valores de 45% de ato infracional equiparado a roubo, 22% equiparado a tráfico e 1% equiparado a lesão corporal. Apesar das diferenças percentuais encontradas nos dois levantamentos, ainda os atos infracionais seguem ordem igual de ocorrência: roubo, seguido de tráfico e, ao final da lista, lesão e ameaça. Cumpre ressaltar que os demais atos infracionais equiparados a homicídio, latrocínio, furto, estupro e outros não foram mencionados por não fazerem parte dos atos levantados neste estudo.

Gráfico 2 – Atos infracionais sentenciados segundo este levantamento de dados

Fonte: Elaborado pela autora, 2024.

O ECA (1990) estabelece, em seu art. 122, II, que a medida de internação só pode ser aplicada em casos de cometimento de ato infracional mediante violência ou grave ameaça à pessoa, por reiteração no cometimento de outras infrações graves, ou por descumprimento injustificado de outras medidas aplicadas anteriormente. Ao se considerar os casos sentenciados a medida mais gravosa – internação, em situações nas quais o ato infracional praticado é equiparado ao tráfico de drogas, a decisão judicial pode ser vista como indo na contramão à Convenção nº182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT)¹¹. A presente Convenção indica, em seu art.3 alínea c, que entre as ‘piores formas de trabalho infantil’ encontra-se “a utilização, recrutamento ou a oferta de crianças para a realização de atividades ilícitas, em particular a produção e o tráfico de entorpecentes, tais como definidos nos tratados internacionais”.

O Brasil, no III Plano Nacional de Erradicação do trabalho infantil e proteção ao adolescente trabalhador (2019-2022) reconhece que “(...) embora todas as formas de trabalho infantil sejam indesejáveis, algumas são hoje absolutamente intoleráveis”. Tais questões demandam ações imediatas dos países signatários da Convenção nº182 da OIT. E, apesar de ser um país-membro da Convenção, neste III Plano

11 A Convenção nº 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) – Convenção sobre Proibição das Piores formas de Trabalho Infantil e ação imediata para sua eliminação.

Nacional, em sua matriz estratégica, dentro dos sete eixos estratégicos e seus indicadores, a redação não faz menção ao adolescente aliciado e em atividade de tráfico de entorpecentes, o que permite espaço para que estes jovens, ao invés de serem inseridos em medidas protetivas, sejam revitimizados pelo Estado e pelo sistema Judiciário ao lhes ser aplicadas medidas socioeducativas.

Em relação ao histórico infracional, observou-se que todos os adolescentes já tinham passagem pelo cometimento de ato infracional anterior ao que ensejou a sentença ora analisada neste estudo. Das sentenças atuais por ato análogo a roubo, 30% dos casos tinham passagem anterior com atos de menor gravidade que o atual; 10% era por envolvimento em furto e roubo e o outro caso tratava-se de ato equiparado a tráfico de drogas. Entre as três sentenças atuais de tráfico de drogas, as passagens anteriores eram uma de roubo majorado e duas também por ato equiparado a tráfico. Um adolescente com sentença referente a ameaça tem por histórico dano ao patrimônio e lesão corporal. Por fim, o adolescente que recebeu sentença de regressão de MSE possui histórico infracional de tráfico e porte de drogas para consumo.

Asquidamini *et al* (2013) explicitam que o perfil dos adolescentes sentenciados à privação de liberdade se compõe, em quase cinquenta por cento, em reincidentes em atos infracionais conforme dados de 2012 do Panorama Nacional: a execução da medida socioeducativa. Logo, os dados aqui encontrados superam em mais de 50% os dados apontados em tal levantamento, posto que todos os adolescentes listados possuíam passagens anteriores referentes ao cometimento de atos infracionais.

Quanto ao cumprimento de medida socioeducativa anterior, conforme os dados levantados, tem-se que apenas três das sentenças aqui analisadas constituem-se em primeira medida socioeducativa. Cinco adolescentes tinham sentenças anteriores de medida socioeducativa em meio aberto, sendo que apenas um adolescente a cumpriu na íntegra. Ainda, três adolescentes tinham sentença anterior de aplicação de medida socioeducativa de internação.

A maioria dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa na unidade ABC são provenientes da capital do estado, de outras cidades da região metropolitana e do litoral. Excepcionalmente esta unidade recebe adolescentes de cidades do interior, quando há falta de vaga nas unidades mais próximas da residência do adolescente, ou quando este precisa ser transferido por questão de segurança pessoal.

Em relação às comarcas responsáveis pela determinação das medidas socioeducativas de internação, verificou-se que foram proferidas por diferentes juízes, de diferentes Varas da Infância e da Juventude, o que confere uma riqueza maior de posicionamentos para análise. Destas, 60% das sentenças têm em X sua comarca de origem, sendo as demais distribuídas em uma sentença por Vara da Infância e Juventude/Comarca de Y, Z, K e W.

No intuito de verificar a celeridade do processo que vai desde o cometimento do ato infracional até a promulgação da sentença de atribuição de medida socioeducativa de internação, coletou-se os dados referentes às datas do ato infracional e da referida sentença.

De acordo com os dados coletados, verificou-se que em um dos casos o período entre o ato infracional de tráfico, ocorrido no mês de agosto de 2023 e o período de recebimento da sentença, abril de 2024, foi o maior período verificado entre os casos analisados neste estudo, sendo que o adolescente deu entrada na unidade socioeducativa após mandado de busca e apreensão (MBA). Outro adolescente recebeu a sentença de internação em um período superior a sessenta dias, o que extrapola o período de medida de internação provisória, sendo liberado para aguardar a sentença em domicílio. Quanto a um dos adolescentes, a diferença entre a data do ato infracional e a sentença decorre de que recebeu sentença inicial em 2023 de internação em outro estado da federação, visto que o adolescente residia naquela localidade. Após avaliação, foi liberado com progressão para medida em meio aberto (LA), a qual estava em descumprimento, ensejando o restabelecimento de medida de internação em novembro de 2023 com início de cumprimento desta em agosto de 2024 após mandado de busca e apreensão. E, por fim, em um dos casos observou-se um período longo entre a ocorrência do ato infracional e a respectiva sentença de medida socioeducativa de internação, tendo sido liberado da internação provisória e aguardando a devida sentença em liberdade.

Após leitura das decisões judiciais e elencados os critérios utilizados pelo judiciário para cancelar as sentenças indicativas de medida socioeducativa de internação, procedeu-se à categorização destas conforme a metodologia de análise deste estudo. Foram propostas sete categorias de análise: família, escolarização, trabalho, histórico infracional, uso de substâncias psicoativas, gravidade do ato infracional e vida social.

Categoria 1. Família

Ao apontar como um dos critérios para aplicação da medida socioeducativa de internação, o uso da categoria Família se dá com base em dados familiares que consideram a relação pais e filhos, exercício da paternidade/maternidade com autoridade, condições de monitoramento familiar do adolescente, fragilidade dos vínculos familiares.

Dos dez documentos nesta pesquisa, em seis deles as relações familiares foram utilizadas como um dos critérios de aplicação de medida socioeducativa de internação, através de expressões de que o adolescente estava sem monitoração familiar em três casos; sem contexto família que ofereça suporte necessário e em duas situações de que os vínculos familiares estão fragilizados, e de que a internação se mostra necessária porque o adolescente não terá maior apoio da família no sexto caso.

De acordo com o art. 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), a família constitui-se em uma das entidades que deve proteger e amparar a criança e o adolescente, devendo, com prioridade absoluta, efetivar todos os direitos que cabem a estes sujeitos de direitos. Proveniente de famílias com dificuldades em exercício de cuidados e monitoramento, adolescentes em conflito com a lei são, muitas vezes, punidos com sentenças de medida socioeducativa com base, entre outros critérios, na disfuncionalidade familiar. O que deveria ser analisado sob o viés da necessidade de medida protetiva, soma-se como critério decisório na aplicação de medida socioeducativa, esperando-se que durante o cumprimento desta haja o estreitamento dos vínculos familiares. Eis o paradoxo: afasta-se para se reaproximar. Há que se analisar ainda que, provenientes de situações financeiras precárias, muitas famílias não possuem condições econômicas para visitarem¹² com frequência os filhos apreendidos, promovendo o judiciário, assim, uma violação do direito ao convívio familiar destes jovens.

Ao marcar a falta de monitoramento familiar e/ou as fragilidades do contexto familiar, o judiciário imputa à família parte da responsabilidade que lhe cabe, acrescida

12 Importante mencionar que nem todos os equipamentos do território de origem dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação – como CREAS, possuem transporte para promoverem visitas das famílias aos filhos em unidades socioeducativas de internação.

daquilo que seria responsabilidade do Estado e também da sociedade. Conforme Malvasi (2011, p. 167), “[...] a família é chamada pelo Estado para tratar da cidadania que falhou [...]. O que é responsabilidade do Estado e da sociedade é minimizado, e todo encargo pela reincidência do ato infracional recai sobre a família e o indivíduo”.

Categoria 2. Escolarização

Na categoria Escolarização encontrou-se referência a aspectos do processo de escolarização do adolescente, como evasão escolar ou afastamento dos bancos escolares por períodos prolongados, não sendo considerada pelo magistrado a motivação e/ou justificativa para estas situações, as quais podem ser decorrentes de histórico de bullying, déficit neuropsicológico, falta de vaga nas escolas do território de origem do adolescente, transtornos psiquiátricos, entre outros. Esta categoria de critério de administração de medida socioeducativa de internação encontra-se referendada em oito dos casos analisados. A expressão comumente utilizada entre os critérios de aplicação de MSE foi de que o adolescente não estuda ou que está/encontra-se afastado da escola.

Dada a importância do ensino e da educação, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), em seu art. 26 prescreve que,

1. Toda pessoa tem direito à educação. [...]
2. A educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitos do Homem e das liberdades fundamentais e deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento das atividades das Nações Unidas para a manutenção da paz.

No Levantamento Anual do SINASE 2023 encontra-se, sobre a escolarização do adolescente do sistema socioeducativo que,

as normativas que direcionam essa política determinam que o caráter pedagógico das medidas deve prevalecer sobre os aspectos sancionatórios e propõem ações educativas pautadas nos direitos humanos (Brasil, 1990, 2006, 2012). Nesse sentido, a educação é assumida como um conceito amplo que promove o acesso a direitos, a leitura crítica da realidade, apropriação e produção de conhecimento para a transformação social (BRASIL, 2023, p.27 e 28).

Não discordando em que este deve ser o foco da educação destinada aos adolescentes e jovens inclusos no sistema socioeducativo, mas, antes, este deve ser

o tipo de educação que deve a eles ser destinada muito antes, para que nem cheguem a fazer parte deste sistema. A educação de qualidade não pode ser privilégio das camadas que podem pagar escolas particulares. Ela deve ser acessada e estar disponível também, e especialmente, no ensino público e para todos os níveis de escolarização. Consoante a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei 9.394/1996), em seu art. 3º, IX prevê como um dos princípios do processo educacional, a garantia de um padrão de qualidade do ensino; enquanto em seu art.4º, IX dita que é dever do Estado em relação ao ensino público, a garantia de padrões mínimos de qualidade do ensino.

A respeito da interação adolescente autor de ato infracional e escola, Oliveira et al (2019, p.9) explicita que,

esses jovens, normalmente provenientes de famílias com baixa escolaridade, não representam a clientela considerada ideal da escola, visto que não conseguem atender à exigência de adaptação à instituição e adotar comportamentos tidos como adequados. Observa-se, ainda, contribuindo para esse quadro, uma ausência de tentativas partidas da instituição escolar no sentido de auxiliar os jovens que relataram dificuldades de aprendizagem.

Assim, dificuldades de aprendizagem ou de adaptação, bullying, déficits cognitivos ou de atenção, entre outros, são fatores que, muitas vezes, levam ao abandono escolar em um movimento denunciador da incapacidade da escola em acolher as diferenças e realizar uma inclusão que proteja a criança e o adolescente, ao mesmo tempo em que efetive o direito à educação conforme previsto em lei. Acrescenta-se, ainda, os índices de reprovação, discriminação racial sofrida dentro do espaço escolar, a falta de políticas públicas efetivas, a insegurança alimentar, a violência urbana, a letalidade policial no caso de pessoas negras e a necessidade de inserção precoce no mundo do trabalho.

Categoria 3. Trabalho

A categoria trabalho, que corresponde ao adolescente não estar realizando atividade laboral na época de sua apreensão, seja de maneira formal ou informal, inclusive como critério de apoio à decisão de indicação de medida socioeducativa de internação em sete dos dez casos analisados.

Com relação a esta categoria a referência se dá pelo uso do termo “ocioso”, empregado para sinalizar o não exercício de atividade laboral. Somente em um dos casos encontrou-se o uso da expressão: “[...] *tão pouco trabalha, [...]*”.

Há previsão de atuação no mercado de trabalho a adolescentes a partir dos catorze anos de idade na condição de aprendiz e a partir dos dezesseis anos de idade desde que o trabalho não seja insalubre, em período noturno ou perigoso e que não se enquadre entre as piores formas de trabalho infantil¹³. No entanto, importante salientar que quando se faz uma busca por vagas de aprendiz, como requisito estão a idade, geralmente acima dos 15 anos de idade, e com o ensino médio em curso. Poucas, ou raras, são as vagas que se enquadram abaixo deste critério. No cruzamento de marcadores como escolarização, idade e curso profissionalizante, nos casos analisados nesta pesquisa bem como a partir da experiência profissional entre adolescentes da unidade ABC, encontra-se que poucos que são sentenciados a medida socioeducativa de internação que chegam a esta unidade cumprem tais requisitos, seja pela defasagem escolar, seja por não ter oportunidade de formação profissionalizante, ou ambos.

No entanto, muitos adolescentes autores de atos infracionais têm uma relação com o mundo do trabalho, geralmente com a venda de doces ou frutas em semáforos, atuação na construção civil, na coleta e tratamento de reciclados ou em lavacar. Atuando sem qualquer proteção legal, de maneira informal e sem qualificação, estes jovens acabam entrando e mantendo-se em subempregos, sem perspectiva de ascensão profissional. Ainda mais sério é o posicionamento do judiciário que, sabendo dos dispositivos legais que regem a contratação de adolescentes, acrescem o fato de estes estarem sem uma ocupação formal como critério decisório na aplicação de medidas socioeducativas de internação, quando deveria determinar que o Estado procedesse na oferta de vaga de ensino profissionalizante, em concomitância com o ensino regular.

Corroboram, neste sentido, Menicucci; Carneiro (2011, p. 544) ao referirem que a “baixa escolaridade dos meninos que, quase sempre restrita ao ensino fundamental, é incompatível com a escolaridade exigida pelos cursos profissionalizantes”. Há ainda que se considerar que ao adolescente das camadas menos favorecidas economicamente devem ser ofertadas oportunidades efetivas de escolarização e

13 Conforme Decreto 6.481/2008.

formação profissional. e a entrada no mercado de trabalho a seu tempo, rompendo-se com o senso comum que ainda concorda que “é melhor o jovem trabalhando do que roubando, matando, traficando...” nos moldes do que bem recorda o III Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (2019, p. 9) de que,

o próprio Estado brasileiro constituiu um conjunto de políticas de caráter moralizador que dignificava o trabalho acima de tudo. O Código de Menores, que vigorou até ser revogado pelo ECA, em 1990, entendia o “menor” que não estudava ou trabalhava como um potencial “delinquente”, a ser controlado e reprimido pelas estruturas punitivas do poder público.

Cabe uma última análise aqui, fazendo uma inter-relação entre escolarização e trabalho. Encontrou-se que dos quatro adolescentes que estavam exercendo alguma atividade laborativa quando de sua apreensão, três estavam matriculados e estudando na modalidade EJA e o quarto estava estudando, reprovou de ano e foi apreendido em dezembro de 2023, mês de encerramento do ano letivo. Apenas um dos adolescentes que trabalhava não frequentava a escola há mais de cinco anos. Os demais adolescentes, o que corresponde a 60% da amostra, não estava trabalhando e possuem histórico de desistência (30%), evasão (10%), matrícula retomada após inserção no sistema socioeducativo (10%) e reprovação escolar (10%). Nestes casos aqui analisados, a motivação para o afastamento do processo de escolarização não se justifica pela necessidade e inserção precoce no mundo do trabalho, mas têm causas outras que merecem ser foco de atenção de novas pesquisas, sendo plausível causas relacionadas a dificuldade de aprendizagem, falta de vaga na escola, desinteresse motivado pela não compreensão da importância da escolarização, entre tantas outras possibilidades, não se excluindo, ainda, a necessidade de buscar uma forma de obtenção de renda que pode ter se dado através de envolvimento infracional.

Para finalizar esta categoria, resta uma questão importante a ser pensada: o sistema judiciário está, de fato, interessado em promover a ressocialização do adolescente autor de ato infracional? Ou apenas lhe interessa que este adolescente seja culpabilizado, retirado por um tempo de circulação na pretensa proteção da sociedade, e depois permitir que este regresse ao lugar que a quase todos convêm?

Categoria 4. Histórico infracional

A presente categoria refere-se ao nível de envolvimento infracional do adolescente, nivelada pelo histórico de apreensões anteriores e a aplicação de medidas socioeducativas prévias e a seu emprego como critério para a aplicação da sentença atual de medida socioeducativa de internação. Nesta categoria encontram-se as sentenças de cinco adolescentes, referindo-se a esta categoria pelo uso dos termos “histórico infracional”, “reiteração infracional” ou “outras passagens por ato infracional.

Com a violação de direitos básicos e políticas públicas ineficientes e insuficientes, é bastante comum que adolescentes egressos do sistema socioeducativo voltem a cometer atos infracionais, motivados por fatores diversos e, por vezes, adversos ao projeto de vida que elaboram quando de sua passagem pela privação de liberdade. Nas palavras de Malvasi (2011, p. 169), “a qualidade das práticas socioeducativas contribui para o desenvolvimento pessoal dos adolescentes, mas eles parecem necessitar de uma ajuda do acaso para evitar a reincidência”. Acrescenta que não encontrou na pesquisa que realizou “(...) a efetivação de uma rede de políticas e serviços públicos que garanta ao adolescente o acesso a oportunidades cidadãs” (Malvasi, 2011, p.169).

No entanto, para além deste olhar humanizado sobre a situação dos adolescentes que passam pelo sistema socioeducativo e da necessidade de efetivação de políticas de real garantia de direitos, o Estatuto da Criança e do Adolescente acolhe o critério da reincidência em atos infracionais graves como critério de determinação de sentença de medida socioeducativa de privação de liberdade. Logo, dentre os critérios até aqui analisados como determinantes de decisões do poder judiciário, este está em consonância com a legislação vigente e se constitui em critério válido de aplicação de medida de internação.

Categoria 5. Uso de substâncias psicoativas

O uso de substâncias psicoativas ilícitas (substâncias conhecidas como maconha, cocaína, crack, key, LSD, entre outras) também tem sido arrolado como critério de aplicação de medida socioeducativa de internação para os adolescentes,

sendo observadas em quatro casos analisados sob a expressão de “envolvimento com drogas ilícitas”.

Mencionado como um dos critérios para aplicação de medida socioeducativa de internação, apenas em dois casos foi aplicada medida protetiva de inserção em tratamento toxicológico. Ou seja, o fator que deve ser considerado como de preocupação com a saúde e o qual deveria ensejar a medida de proteção e tratamento, torna-se fator de punição, haja vista que em um dos casos houve também apreensão pelo porte de droga para consumo pessoal.

Categoria 6. Gravidade do ato infracional

A categoria Gravidade do ato infracional faz referência à gravidade do ato cometido pelo adolescente como critério de aplicação da medida de internação. Esta categoria foi mencionada como um dos critérios de decisão de medida socioeducativa de internação nas sentenças dos adolescentes em sete dos dez casos analisados. A redação encontrada faz menção à gravidade do ato infracional, às circunstâncias do ato ou gravidade da conduta.

A sentença proferida em desfavor de um dos adolescentes, na qual se faz alusão a que “a gravidade do ato infracional equiparado a (...), por si só autoriza a aplicação de medida socioeducativa de internação”, está em consonância com a previsão legal de aplicação da medida mais gravosa – internação, do ECA (1990). Junto com o critério de reincidência infracional, este constitui-se em um critério válido de administração de medida socioeducativa, uma vez que se refere ao aspecto do ato em conformidade com o dispositivo legal e não a qualificativos do sujeito autor do ato.

Alertam Cardozo; Maruschi (2023) para que,

aplicar uma medida grave como a internação, ainda que diante de um ato infracional revestido de grave violência ou ameaça à pessoa, a um adolescente que não necessita desse nível de intervenção, além de violar os preceitos legais, em especial, os princípios da intervenção mínima, da excepcionalidade e da condição de pessoa em desenvolvimento, pode resultar, inclusive, no agravamento do problema (CARDOZO; MARUSCHI, 2023, p.124).

No entanto, há que se ponderar sobre a subjetividade de quais critérios são adotados para decidir sobre se um adolescente necessita desse tipo de intervenção ou não, porque muito facilmente se recai sobre a violação de direitos e se reproduz

aquilo que já é, repetidas vezes, observado: pune-se o adolescente pobre, preto, da periferia, com dificuldade de acesso a direitos básicos como escolarização de qualidade, cursos profissionalizantes e inserção no mercado de trabalho, bem como atendimento de saúde precário e não acesso a atividades esportivas, de cultura e lazer, quando não vítimas da violência estrutural e, ainda, intrafamiliar.

Nas palavras de Moraes et al (2018, p.184) “os adolescentes em conflito com a lei, na grande maioria, passam pelo abandono familiar, do Estado e da sociedade, e tem seus direitos por lei privado.” Na via contrária, como afirma Durães et al (2022, p. 11) “[...] quanto mais integrado socialmente e familiarmente o adolescente, menos grave é a medida socioeducativa, menos intervenção e, também, a reprovação da conduta”. Ou seja, a punição existe para aqueles que já vêm sendo punidos pela vida, pela sociedade, pelo Estado. Na percepção de Zacone (2015 apud Moraes et al, 2018), a construção social do adolescente autor de ato infracional impõe o estigma de que, sendo pobre, o adolescente é, por consequência, criminoso e perigoso. Por conseguinte, segue-se criminalizando a pobreza e normalizando as pessoas provenientes das demais classes sociais.

Categoria 7. Vida social

Dentro da categoria Vida Social observa-se que o magistrado faz menção ao círculo de amizades e rede de convivência dos adolescentes, encontrando-se na redação dos documentos o emprego do termo “más companhias”. Esta categoria foi mencionada como critério, em conjunto com outros, na aplicação de medida socioeducativa de internação nas sentenças de seis adolescentes.

Sendo originário de território de vulnerabilidades e violências, ao adolescente autor de ato infracional cabe o demérito de “andar em má companhia”, sendo ele também assim classificado como tal na sentença do amigo que estava com ele quando do cometimento do fato. Cumpre ressaltar que a classificação de pessoas como boas ou más, especialmente sem nem as conhecer, traz uma carga de preconceito e /desvalorização do outro, até porque estar na companhia de pessoas de índole duvidosa não transforma uma pessoa de bem em uma pessoa do mal.

Cabe ao Estado dar a garantia de não perpetuação de formas quaisquer de racismo, discriminação e exclusão social. Como parte do Estado, o sistema judiciário deve atuar em consonância com as leis, regras, decretos e estatutos, tanto nacionais

quanto internacionais dos quais o Brasil é parte. No entanto, quando em sua atuação, em uma sentença encontra-se um prejulgamento de terceiros, incluindo pessoas em uma definição já de antemão de cunho estigmatizante e preconceituoso, abre espaço para uma discussão de sob que estado democrático de direito está atuando. De maneira tendenciosa e afeita apenas às necessidades das classes dominantes, o sistema judiciário se mostra operando em desfavor das classes menos favorecidas, já marginalizadas pelo estado, sentindo-se à vontade para condenar ao aprisionamento aqueles corpos já excluídos socialmente.

Como bem colocado no Estatuto da Igualdade Racial (2010, 2021), em seu capítulo 1, art.1 (3),

3. Discriminação múltipla ou agravada é qualquer preferência, distinção, exclusão ou restrição baseada, de modo concomitante, em dois ou mais critérios dispostos no Artigo 1.1, ou outros reconhecidos em instrumentos internacionais, cujo objetivo ou resultado seja anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em condições de igualdade, de um ou mais direitos humanos e liberdades fundamentais consagrados nos instrumentos internacionais aplicáveis aos Estados Partes, em qualquer área da vida pública ou privada.

Assim, mais uma vez observa-se que há a condenação, já por antecipação, do adolescente proveniente da periferia, que nasceu e cresceu em meio à violência e à violação de direitos e que, por habitar os espaços desprivilegiados, está fadado a ser punido só por ser quem é. Nas palavras de Estevam et al (2009, p.70),

o adolescente ao se constituir como sujeito em um ambiente hostil, determinado pelas adversidades e em constante situação de risco, numa tentativa de garantir sua inclusão, acaba identificando-se ora com o oprimido, ora com o opressor, expressando seu sentimento de abandono através de relações violentas que perpetuam sua condição de exclusão.

Para além dos critérios de gravidade do ato infracional e histórico infracional, a administração de sentenças de medida socioeducativa de privação de liberdade apoia-se sobre critérios pessoais do sujeito e de seu meio, restando como uma punição por se ser pobre, periférico, preto ou pardo, membro de um núcleo familiar por vezes disfuncional, sem acesso a direitos humanos e fundamentais e vítima da violência estrutural e social. Desta forma, conforme Menecucci; Carneiro (2011, p.544),

a análise nos leva a crer que há uma negligência ou inoperância dos órgãos públicos, que não estiveram presentes na vida desses adolescentes no início de suas trajetórias. Ao chegar à internação e perversamente em grande parte pelo próprio perfil dos adolescentes, as chances de mudança são restritas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Utilizando abordagem qualitativa, realizou-se pesquisa documental e análise de conteúdo, categorizando os critérios observados nas sentenças judiciais. Foram identificadas sete categorias principais: família, escolarização, trabalho, histórico infracional, uso de substâncias psicoativas, gravidade do ato infracional e vida social. Essas categorias foram contrastadas com os critérios jurídico-legais estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE).

Os resultados demonstram que apenas dois dos critérios utilizados pelos magistrados (gravidade do ato infracional e reiteração de infrações) correspondem ao previsto no artigo 122 do ECA para a aplicação da medida socioeducativa de internação. Os demais critérios referem-se a aspectos pessoais e sociais dos adolescentes, os quais deveriam, na verdade, indicar a necessidade de medidas protetivas, conforme disposto no Título II do ECA. No entanto, essas vulnerabilidades são frequentemente utilizadas para justificar a privação de liberdade, consolidando uma prática que reforça a criminalização da pobreza.

A análise também revela que o sistema judiciário frequentemente trata o ato infracional como uma característica inerente ao indivíduo, atribuindo-lhe responsabilidade por suas condições socioeconômicas. Como aponta Almeida (2019), a construção de comportamentos suspeitos está vinculada a um enquadramento jurídico seletivo, no qual o Estado perpetua a criminalização dos corpos negros e pobres. Esse fenômeno está alinhado ao conceito de "ação afirmativa carcerária" de Wacquant (2008 apud Malvasi, 2011), que descreve a criminalização da pobreza como um mecanismo de controle social.

O perfil dos adolescentes internados revela um padrão de exclusão social: defasagem e evasão escolar, dificuldades de aprendizagem, vínculos familiares fragilizados, consumo de substâncias psicoativas e inserção precária no mercado de trabalho. Em contrapartida, adolescentes de famílias menos vulneráveis, com maior

poder econômico e acesso a redes de suporte, recebem medidas mais brandas, como advertência ou arquivamento do caso, evidenciando a seletividade da justiça.

O sistema judiciário, ao enfatizar critérios subjetivos em detrimento dos critérios legais, impõe uma responsabilização individualizada, ignorando o contexto estrutural das infrações. No entanto, aspectos como evasão escolar e vulnerabilidades familiares são reflexos de direitos violados desde a infância, demonstrando que, para muitos desses adolescentes, o envolvimento infracional surge como uma das poucas alternativas possíveis. Assim, o Estado, que falha em garantir direitos, é o mesmo que pune e priva da liberdade aqueles que foram previamente marginalizados.

Como destaca Malvasi (2011), a execução de medidas socioeducativas reflete o paradoxo do Estado brasileiro, que proclama um regime democrático enquanto perpetua violações de direitos civis e estigmatiza segmentos específicos da juventude. Adolescentes em cumprimento de internação muitas vezes só deixam a invisibilidade social quando cometem um ato infracional. Uma vez liberados, retornam ao mesmo cenário de exclusão, sem que tenham tido acesso a políticas públicas efetivas para mudar sua trajetória.

Portanto, é essencial repensar a atuação do Estado na aplicação de medidas socioeducativas, garantindo que o sistema judiciário não contribua para a perpetuação de injustiças sociais. O desafio reside na efetivação de políticas públicas inclusivas, que assegurem os direitos fundamentais de todas as crianças e adolescentes, evitando que a privação de liberdade seja utilizada como resposta para problemáticas sociais que demandam soluções estruturais.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, S. L. de. **Racismo estrutural**. São Paulo: Sueli Carneiro; Pólen, 2019.

ALVAREZ, M. C.; LOURENÇO, L. C.; TONCHE, J. A “experiência precoce da punição”: justiça juvenil, adolescentes em conflito com a lei e instituições de internamento. **Plural**, São Paulo, v.24.1, p.1 – 9, 2017.

ANUÁRIO Brasileiro de Segurança Pública 2024. Fórum Brasileiro de Segurança Pública. São Paulo: FBSP, 2024. Disponível em: <https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/123456789/253>. Acesso em: 30 out. 2024.

ARAÚJO, I. L. **Introdução à filosofia da ciência**. Curitiba: Editora da UFPR, 1998.

ASQUIDAMINI, F.; BARBIANI, R.; SUGIZAKI, I. Adolescentes em medida socioeducativa: violência ou violação de direitos? Revisão de literatura. **Revista Subjetividades**, Fortaleza, vol. 15(1), p.113-123, abril, 2013.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 1977.

_____. **Análise de conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 2010.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil** (1988). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acesso em: 25 abr. 2024.

_____. **Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990**. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Disponível em: http://planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 20 mar. 2024.

_____. **Lei Federal nº 12.594 de 18 de janeiro de 2012**. Institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2011-2014/2012/lei/l12594.htm> Acesso em: 25 mar. 2024.

_____. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. **Levantamento Nacional de dados do SINASE - 2023**. Brasília: Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, 2023.

_____. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). **Levantamento anual SINASE 2017**. Brasília: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, 2019.

_____. Conselho Nacional de Justiça. **Centrais de vagas do socioeducativo** [recurso eletrônico]: **relatório anual**/Conselho Nacional de Justiça, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento; coordenação de Luís Geraldo Sant'Ana Lanfredi [et al.]. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2023.

_____. **Manual para incidência da temática do tráfico de drogas como uma das piores formas de trabalho infantil** / Conselho Nacional de Justiça, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento; coordenação de Luís Geraldo Sant'Ana Lanfredi [et al.]. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2021.

_____. Ministério do Trabalho. Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil. **III Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador** (2019-2022). Brasília, 2019.

_____. Lei 12.288/10. **Estatuto da Igualdade Racial**. Brasília, DF: Presidência da República, 2010.

_____. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**, LDB. 9394/1996.

_____. **Decreto nº 6.481**, de 12 de junho de 2008 - Regulamenta o art. 3º e 4º

da Convenção n. 182 da OIT. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/d6481.htm. Acesso em: 21 out. 2024.

CARDOZO, R. S.; MARUSCHI, M. C. A importância da utilização de critérios de avaliação fundamentados em evidências na aplicação das medidas socioeducativas pelos magistrados brasileiros. **Revista Eletrônica CNJ**, Brasília, v.7, n.1, p. 123-137, jan.- jun., 2023. Disponível em: <<https://bdjur.stj.br/jspui/handle/2011/177406>> Acesso em 14 nov. 2024.

CERQUEIRA, Daniel; BUENO, Samira (coord.). **Atlas da violência 2024**. Brasília: Ipea; FBSP, 2024. Disponível em: <<https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/14031>>

CONANDA. **Resolução n.º113/2006**, dispõe sobre os parâmetros para a institucionalização do SGD. Brasília, DF: Secretaria Especial dos Direitos Humanos/Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, [2006]. Disponível em: <<https://www.gov.br/mdh/pt-br/aceso-a-informacao/participacao-social/conselho-nacional-dos-direitos-da-crianca-e-do-adolescente-conanda/resolucoes/resolucao-no-113-de-19-04-06-parametros-do-sgd.pdf/view>> Acesso em: 23 set. 2024.

DURÃES, T. F. N.; LIMA, R. B. de; SANTOS, L. F. B.R. dos. Quando a lei é a norma: uma análise do Estatuto da Criança e do Adolescente e de narrativas de exame da Justiça Juvenil brasileira. **Sociologia & Antropologia**, Rio de Janeiro: RJ, vol.12 (02), p. 1-19, 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/2238-38752022v1223>> Acesso em: 27 set.2024.

ESQUIROL, J. M. **O respeito ou o olhar atento**: uma ética para a era da ciência e da tecnologia. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2008.

_____. **Estatuto da igualdade racial e normas correlatas**. Brasília, DF: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2021.

ESTEVAM, I. D.; COUTINHO, M. da P. de L.; ARAÚJO, L. F. de. Os desafios da prática socioeducativa de privação de liberdade em adolescentes em conflito com a lei: Ressocialização ou exclusão social? **Revista Psico**, Porto Alegre, PUCRS, v.40, n.1, p. 64-72, jan.-mar., 2009.

FLICK, U. **Introdução à pesquisa qualitativa**. Porto Alegre: Artmed, 2009.

GUERRA, E. L. de A. **Manual de pesquisa qualitativa**. Belo Horizonte: UNA, 2014.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Características étnico-raciais da população**: classificações e identidades. Rio de Janeiro: IBGE, 2013. Disponível em: <<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv63405.pdf>> Acesso em: 26 nov. 2024.

JUNIOR, E. B. L.; OLIVEIRA, G. S. de; SANTOS, A. C. O. dos; SCHNEKENBERG, G. F. Análise documental como percurso metodológico na pesquisa qualitativa. **Cadernos da FUCAMP**. Campinas: UNIFUCAMP, v.20, n.44, p.36-51, 2021.

KRIPKA, R. M. L.; SCHELLER, M.; BONOTTO, D. de L. Pesquisa documental na pesquisa qualitativa: conceitos e caracterização. **Revista de Investigaciones**. Bogotá: UNAD, v.14, n.2, p.55-73, jul.– dez., 2015.

LIMA, F. da S.; JEREMIAS, J. D. C.; FERRAZZO, D. Como gênero e raça estruturam o sistema prisional: diálogos com Angela Davis sobre racismo e sexismo no controle punitivo brasileiro. **Revista Direito e Práxis**, Rio de Janeiro, v.15, n.2, p. 1-29, 2024.

MALVASI, P. A. Entre a frieza, o cálculo e a 'vida loka': violência e sofrimento no trajeto de um adolescente em cumprimento de medida socioeducativa. **Saúde e Sociedade**, São Paulo, v. 20, n.1, p.157-170, 2011.

MBEMBE, A. **Crítica da razão negra**. São Paulo: N1 edições, 2018.

MENICUCCI, C. G.; CARNEIRO, C. B. L. Entre monstros e vítimas: a coerção e a socialização no sistema socioeducativo de Minas Gerais. **Serviço Social e Sociedade**, São Paulo, n.107, p. 535-556, jul.-set., 2011.

MINAYO, M. C. de S. **Pesquisa social: teoria, método e criatividade**. 18ed. Petrópolis: ed. Vozes, 2001.

MORAES, M. C. L.; SOUZA, R. de B.; MATOS, E. S. de. O adolescente para além do ato infracional. **Revista Valore**, Volta Redonda, v.3 (edição especial), p. 178-193, 2018.

OLIVEIRA, L. C. P.; MOREIRA, J. de O.; SILVA, B. F. A. da; MARINHO, F. C.; SOUZA, J. M. P. de. Curso de vida, adolescentes e criminalidade: uma leitura a partir do PIA. **Psicologia & Sociedade**, 31, p. 1-18, 2019. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1590/1807-0310/2019v31210441>> Acessado em 20 mai. 2024.

ONU. Resolução 40/33 da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 29 de novembro de 1985. **Regras mínimas das Nações Unidas para a administração da justiça da infância e da juventude** – Regras de Beijing.

ONU. Resolução 45/112 da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 14 de dezembro de 1990. **Princípios das Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil** – Diretrizes de Riad.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Declaração Universal dos Direitos Humanos**, 1948. Disponível em: <<https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos>>. Acesso em: 22 ago. 2024.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. **Convenção nº 182**. Convenção sobre as piores formas de trabalho infantil. Entrou em vigor em 19 nov. 2000. Disponível em:< <https://site.mppr.mp.br/crianca/Pagina/Convencao-OIT-no->

[182Convencao-sobre-Piores-Formas-de-Trabalho-Infantil-1999](#)> Acesso em 21 out. 2024.

SANTOS, C. L. dos; NUNES, W. P.; SILVA, A. P.; GUIMARÃES, J. C. Políticas públicas e interseccionalidade: debatendo gênero, raça e classe no sistema socioeducativo. **Germinal: marxismo e educação em debate**, Salvador, v.15, n.3, p.302-316, dez. 2023.

SOUSA, J. R. de; SANTOS, S. C. M.de. Análise de conteúdo em pesquisa qualitativa: modo de pensar e de fazer. **Pesquisa e Debate em Educação**, Juiz de Fora: UFJF, v.10, n.2, p.1396-1416, jul. – dez. 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.34019/2237-9444.2020.v10.31559>. Acessado em set. 2024>

UNICEF. **30 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança: avanços e desafios para meninas e meninos no Brasil**. São Paulo: UNICEF, 2019.